

JERZY JONCZAK

WPLYW ZADRZEWIEN PASOWYCH TOPOLI NA PLONOWANIE ZBOŻ ORAZ GOSPODARKE WODNA I ZASOBY SKLADNIKÓW POKARMOWYCH W GLEBIE

INFLUENCE OF POPLAR SHELTERBELTS ON GRAIN CROPS YIELDING, SOIL WATER STORAGE AND NUTRIENTS CONTENT IN SOIL

Zakład Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu, Akademia Pomorska w Słupsku

Abstract: The aim of the study was to assess the influence of shelterbelts of poplar clone Hybrid 275 [*Populus (maximowiczii × trichocarpa)* cv. Hybrid 275] on the grain crops yield, availability of nutrients, and soil water storage. The studies were conducted on three stands in northern Poland near Toruń. The results of the studies showed that poplar shelterbelts had negative impact on the grain crops yield. A 46–75% reduction of yield from fields located in the vicinity of the poplars was observed in comparison to the maximum values noted at distances of 30–40 m from the trees. The reason of the grain crops yield reduction in the neighbourhood of poplars was the shortage of soil water, especially during the period of grain florescence. A distinct positive effect of the poplar shelterbelts on the content of organic carbon, total nitrogen and forms of nitrogen, phosphorus and potassium available for plants was noted in the humic horizon of the soils.

Słowa kluczowe: topola, zadrzewienia śródpolne, plonowanie zbóż, woda glebowa, składniki pokarmowe.

Key-words: poplar, shelterbelts, grain yield, soil water, nutrients.

WSTĘP

Na zadrzewienia śródpolne jako istotny element kształtowania i ochrony krajobrazu wiejskiego zwrócił uwagę już na początku XIX wieku Chłapowski [1835]. Wyniki badań dotyczące różnych aspektów ich obecności w krajobrazie rolniczym wskazują na szereg ważnych, równolegle spełnianych funkcji. Zadrzewienia śródpolne mogą się przyczyniać do wzrostu mozaikowości krajobrazu rolniczego oraz poprawy jego walorów estetycznych. Odpowiednie ich rozmieszczenie może chronić powierzchnię litosfery przed erozją wietrzną i stanowić zapory biogeochemiczne dla przemieszczających się w gruncie składników pokarmowych [Bałazy i in. 1998; Ryszkowski 1975; Ryszkowski i in. 1990]. W obszarach intensywnie użytkowanych rolniczo fragmenty zadrzewień stanowią ostoję dla fauny i flory, warunkując zachowanie bioróżnorodności krajobrazu [Budzyński 2000]. Podkreśla się wyraźny pozytywny wpływ zadrzewień na zasobność gleby w składniki

pokarmowe [Obroślak 2002]. Z kolei wyniki badań Wilusza [1958] i Obroślaka [2002] wskazują, że w strefie styku zadrzewienie śródpolne – pole następuje obniżenie plonowania upraw. Intensywność i zakres oddziaływania zadrzewień na uprawy jest uzależniona m.in. od składu gatunkowego zadrzewienia, rodzaju uprawy, wystawy uprawy w stosunku do zadrzewienia, warunków glebowo-wodnych oraz długości granic pomiędzy zadrzewieniem a uprawą. Niektórzy autorzy zwracają uwagę, że strąty plonu w bezpośrednim sąsiedztwie zadrzewienia są rekompensowane jego zwyzką w większej odległości [Wilusz 1958]. Jako przyczynę obniżenia plonu w sąsiedztwie zadrzewień uważa się najczęściej nadmierne przesuszenie gleby w okresie wegetacyjnym. Znaczna część korzeni drzew skoncentrowana jest w powierzchniowej warstwie gleby, co może prowadzić do oddziaływania konkurencyjnego z systemem korzeniowym roślin uprawnych [Sharma i in. 2001; Toky, Birsh 1992; Wilusz 1958].

We współczesnym krajobrazie rolniczym Polski zadrzewienia śródpolne rozmieszczone są często wzdłuż szlaków komunikacyjnych. Są to zadrzewienia pasowe zazwyczaj jednorzędowe, a jednym z częściej spotykanych drzew jest topola. Drzewo to charakteryzuje się dużym przyrostem biomasy, ale również znacznym zapotrzebowaniem na składniki pokarmowe i wodę [Milewski 1974; Hejmanowski 1975].

Celem badań była ocena wpływu zadrzewień pasowych topoli odmiany uprawnej Hybryda 275 [*Populus (maximowiczii × trichocarpa)* cv. Hybryda 275], na plonowanie zbóż oraz zasoby składników pokarmowych i wody w glebie sąsiadujących pól uprawnych.

MATERIAŁY I METODY

Badania prowadzono w roku 2001 w sąsiedztwie miejscowości Brzozówka, Gniewkowo i Zębówiec (okolice Torunia). Powierzchnie badawcze w postaci transektów o długości 40 m wytyczono na polach uprawnych w sąsiedztwie przydrożnych zadrzewień topoli w wieku około 50 lat. Do badań wybrano płaskie fragmenty terenu, aby zapewnić jednorodność pokrywy glebowej. We wszystkich przypadkach pasy topól były położone w południowej części pól. W okresie badań w Brzozówce uprawiano pszenżyto, w Gniewkowie żyto, zaś w Zębówcu mieszankę zbożową.

Wiosną w sąsiedztwie transektów wykonano odkrywki glebowe, sporządzono ich dokumentację i pobrano próbki gleb do analiz. W próbkach oznaczono:

- skład granulometryczny metodą pipetową,
- pH w wodzie i roztworze KCl o stężeniu 1 mol·dm⁻³ metodą potencjometryczną,
- zawartość węgla organicznego metodą Tiurina,
- zawartość azotu ogółem metodą Kjeldahla,
- gęstość objętościową (So) i porowatość ogólną (P) w cylindrach 100 cm³,
- współczynnik filtracji (k) na aparacie firmy Eijkelkamp,
- potencjał wody glebowej w zakresach pF = 0; 1,0; 1,5; 1,8; 2,0; 2,3; 2,5; 2,8 na aparatach niskociśnieniowych firmy Eijkelkamp oraz w zakresach pF = 3,1; 3,7; 4,2 na aparacie wysokociśnieniowym tej samej firmy.

Aby uchwycić zmienność przestrzenną gleb w transektach, pobrano w trzech powtórzeniach próbki poziome próchnicznego w odległości 0, 5, 10, 15, 20, 30, 40 m od zadrzewień. W próbkach oznaczono zawartość węgla organicznego, azotu ogółem oraz odczyn takimi samymi metodami jak dla próbek pobranych z odkrywek.

W okresie wegetacyjnym roku 2001, w miesięcznych odstępach czasu prowadzono badania o charakterze monitoringowym, które obejmowały:

- pomiary wilgotności gleb w transekcie do głębokości 150 cm przy użyciu sondy TDR,

– analizę zawartości w poziomie próchnicznym gleb dostępnych dla roślin form fosforu (P_d) i potasu (K_d) (metodą Egnera-Riehma) oraz azotu łatwohydrolizującego (N_h) (metodą Tiurina-Kononowej).

W okresie żniw wykonano pomiary plonu zbóż. W trzech powtórzeniach dla każdego punktu transektu zebrano zboże z poletek o wymiarach 1×1 m i określono masę ziarna.

WYNIKI I DYSKUSJA

Charakterystyka gleb

Powierzchnie badawcze wytyczono w kompleksach gleb brunatnych wylugowanych (Brzozówka) oraz czarnych ziem zbrunatniałych (Gniewkowo, Zębówiec). Gleby brunatne powierzchni badawczej Brzozówka zbudowane są z piasków gliniastych i słabogliniastych zalegających na glinie zwykłej. Poziomy Ap, Bbr i C1 są przepuszczalne dla wody. Poziom C2 charakteryzuje się znaczną gęstością objętościową, jest słaboprzepuszczalny i zawiera znaczne ilości wody niedostępnej dla roślin (tab. 1). Odczyn gleby w poziomie Ap jest lekko kwaśny, w pozostałych zasadowy. Gleby powierzchni Gniewkowo i Zębówiec charakteryzują się podobnym układem poziomów genetycznych i zbliżonymi niektórymi właściwościami (tab. 1). Poziomy Ap, Bbr i Cgg gleb są zbudowane z piasków słabogliniastych i piasków gliniastych. Są to utwory przepuszczalne o porowatości 32–37%, wiążące dużymi siłami stosunkowo niewielkie ilości wody. Pod nimi zalega słaboprzepuszczalna glina – w Gniewkowie na głębokości 125 cm, a w Zębówcu na głębokości 105 cm. Znaczna część wody zawarta w poziomach IICgg jest niedostępna dla roślin (tab. 1). Odczyn gleb na obydwu powierzchniach badawczych jest zbliżony do obojętnego lub zasadowy.

TABELA 1. Wybrane właściwości gleb – TABLE 1. Selected properties of soils

Poziom Horizon	Głębokość Depth [cm]	Gatunek gleby Soil type	pH		So	P	k	pF=2,0*	pF=4,2*
			H ₂ O	KCl	[g·cm ⁻³]	[%]	[m/doba]	[% v/v]	
BRZozówka									
Ap	0-30	pg	6,0	5,2	1,45	40,9	4,04	21,9	5,5
Bbr	30-60	pg	7,5	5,8	1,59	34,9	1,55	20,1	4,5
C1	60-130	ps	7,9	5,6	1,55	35,7	89,76	15,6	3,1
C2	130-150	gz	7,5	5,0	1,77	36,1	0,00	31,3	25,7
GNIEWKOWO									
Ap	0-25	ps	7,3	6,8	1,51	36,8	2,29	10,4	5,1
Bbr	25-50	ps	7,3	6,9	1,69	32,5	2,15	4,8	2,4
Cgg	50-125	ps	8,2	6,8	1,63	3,03	4,17	5,9	1,8
IICgg	125-150	gl	7,5	6,6	1,76	5,1	0,00	31,4	18,1
ZĘBÓWIEC									
Ap	0-35	pg	6,6	6,1	1,58	37,9	0,64	23,9	7,2
Bbr	35-55	pg	7,5	6,8	1,64	32,1	1,01	12,9	4,8
Cgg	55-105	ps	8,0	6,9	1,73	32,1	2,60	11,6	4,7
IICgg	105-150	gp	7,8	6,8	1,77	34,4	0,01	28,9	13,1

ps – piasek słabogliniasty/sand; pg – piasek gliniasty/loamy sand; gl – glina lekka/loam;

gp – glina piaszczysta/sandy loam; z – glina zwykła/loam ;

*wilgotność gleby przy pF = 2,0 i 4,2/soil moisture at pF = 2,0 and pF = 4,2

TABELA 2. Zawartość węgla organicznego i azotu ogółem w poziomie próchnicznym gleb w transektach
TABLE 2. Organic carbon and total nitrogen concentration in humic horizon of soils in transects

Zawartość [g · kg ⁻¹]	Odległość od topól [m] – Distance from poplars [m]					
	0	5	10	20	30	40
BRZOZÓWKA						
C _{org}	11,0	9,7	7,9	7,3	6,2	5,5
N _t	0,48	0,47	0,38	0,30	0,30	0,26
GNIEWKOWO						
C _{org}	7,2	8,0	6,7	6,4	7,3	5,8
N _t	0,43	0,50	0,41	0,47	0,38	0,36
ZĘBÓWIEC						
C _{org}	12,3	10,1	9,8	9,8	10,4	7,3
N _t	0,70	0,62	0,54	0,59	0,57	0,39

po mineralizacji [Dziadowiec i in. 2007, 2008].

Plonowanie zbóż w sąsiedztwie zadrzewień

Rozkład plonu zbóż był podobny we wszystkich transektach (rys. 1). Najmniejszą masę ziarna w przeliczeniu na jednostkę powierzchni obserwowano w odległości 5 m od zadrzewień, nieco większą w bezpośrednim ich sąsiedztwie. W miarę oddalania się od zadrzewień plon wzrastał. Zróżnicowanie plonu zarówno w transektach, jak i pomiędzy nimi było znaczne, w Brzozówce mieściło się w przedziale 102–403 g·m⁻², w Gniewkowie 171–511 g·m⁻², a w Zębówcu 163–302 g·m⁻². W sąsiedztwie pasów topolowych obserwowano niższe plony w porównaniu z wartościami maksymalnymi o 46% w Zębówcu, 67% w Gniewkowie i 75% w Brzozówce. Dla wszystkich transektów uzyskano wysokie, istotne statystycznie współczynniki korelacji pomiędzy odległością od zadrzewienia a wielkością plonu (tab. 3). Uzyskane wyniki są zbliżone do wyników Obroślaka [2002], który stwierdził wyraźne obniżenie plonu pszenicy ozimej do odległości około 40 m od

Stwierdzono wyraźne zróżnicowanie właściwości chemicznych poziomu próchnicznego gleb w transektach. Najwyższe stężenia węgla organicznego i azotu obserwowano w sąsiedztwie zadrzewień i ich spadek wraz ze wzrostem odległości od topól. Podwyższone stężenia węgla i azotu niewątpliwie są związane z obecnością zadrzewienia jako efekt m.in. corocznego dopływu opadu roślinnego. Prowadzone równoległe w plantacjach topolowych badania opadu roślinnego topoli wykazały, że ma on korzystne dla kształtowania żyzności gleb cechy: duża zasobność w składniki pokarmowe, duże tempo

TABELA 3. Współczynniki korelacji między odległością od pasa topól a wybranymi cechami gleby i plonu zbóż

[wytuszczono korelacje istotne statystycznie p=0,95, n=6]

TABLE 3. Correlation coefficients between the distance from shelterbelts and some properties of soil and grain yield

[in bold correlations statistically significant at p=0,95, n=6]

Miejscowość Locality	Plon Yield	N _h	P _d	K _d	C _{org}	N _t	Z*
Brzozówka	0,95	0,71	-0,76	-0,96	-0,95	-0,94	0,35
Gniewkowo	0,83	-0,96	-0,82	-0,92	-0,65	-0,69	0,89
Zębówiec	0,99	-0,58	-0,80	-0,65	-0,78	-0,84	0,95

* – zasoby wody w glebie [mm] do głębokości 100 cm – soil water storage [mm] up to 100 cm deep

RYSUNEK 1. Plonowanie zbóż [$\text{g}\cdot\text{m}^{-2}$, wartość średnia \pm błąd standardowy] w transektach: B – Brzozówka; G – Gniewkowo; Z – Zębówiec, zależnie od odległości od szpaleru drzew
 FIGURE 1. Grain yielding [$\text{g}\cdot\text{m}^{-2}$ mean value \pm standard error] in transects: B – Brzozówka; G – Gniewkowo; Z – Zębówiec, according to distance from shelterbelt

RYSUNEK 2. Zasoby wody glebowej [mm] do 100 cm w okresie wegetacyjnym 2001 oraz zasoby wody związanej siłami $\text{pF} = 3,1$ oraz $\text{pF} = 4,2$ w transektach: B – Brzozówka; G – Gniewkowo; Z – Zębówiec
 FIGURE 2. Soil water storage up to 100 cm [mm] during growing season of 2001 and soil water storage at $\text{pF} = 3,1$ and $\text{pF} = 4,2$ in transects: B – Brzozówka; G – Gniewkowo; Z – Zębówiec

szpaleru drzew. Również wcześniejsze badania Wilusza [1958] wskazują na wyraźny spadek plonów pszenicy i żyta w sąsiedztwie zadrzewień. Autor równolegle obserwował wzrost plonów w dalszej odległości od zadrzewienia.

Wpływ zadrzewień na zasoby wody w glebie

Zawartość wody w glebach poszczególnych transektów była cechą dynamiczną w przestrzeni i w czasie (rys. 2). Zasoby wody w glebie do głębokości 100 cm na początku okresu wegetacyjnego były wyrównane w transektach i mieściły się w granicach 235–

281 mm w Brzozówce, 180–230 mm w Gniewkowie i 265–303 mm w Zębówc. Ilość wody dostępnej dla roślin (związanej siłami $pF < 4,2$) wynosiła 193–239 mm w Brzozówce, 152–202 mm w Gniewkowie oraz 209–251 mm w Zębówc. W kolejnych miesiącach obserwowano stopniowe kurczenie się zasobów wody. Proces ten nie przebiegał równomiernie w całym transektach. Na wszystkich powierzchniach badawczych obserwowano wyraźnie większe zużycie wody w sąsiedztwie pasów topolowych niż w głębi pól uprawnych. Tendencja ta była szczególnie wyraźna w transekcie Gniewkowo i Brzozówka (rys. 2). Nieco mniejsza w czasie i przestrzeni dynamika zasobów wody w Zębówc była najprawdopodobniej efektem podsiąku kapilarnego wód gruntowych. Zwiększone zużycie wody w sąsiedztwie pasów topolowych wynikało z równoległego korzystania z jej zasobów przez drzewa i rośliny uprawne. W Gniewkowie granica podwyższonego zużycia wody występowała w odległości 20–30 m od szpaleru drzew. W Zębówc było to około 20 m, zaś w Brzozówce 5 m. Minimalne zasoby wody w

RYSUNEK 3. Stężenie dostępnych dla roślin form azotu, fosforu i potasu w transektach: B – Brzozówka; G – Gniewkowo; Z – Zębówc, zależnie od odległości od szpaleru drzew

FIGURE 3. Concentration of available for plants forms of nitrogen, phosphorus and potassium in transects: B – Brzozówka; G – Gniewkowo; Z – Zębówc, according to distance from shelterbelt

transektach obserwowano na początku lipca i sierpnia. W miesiącach tych ilość wody dostępnej dla roślin wyniosła zaledwie 53 mm w Brzozówce i 37 mm w Gniewkowie. W miarę wzrostu odległości od topól zasoby wody w glebach rosły. Podobne prawidłowości obserwował Margowski [1970], stwierdzając spadek zasobów wody w sąsiedztwie zadrzewień o około 25%. Autor ponadto zaobserwował, że czynnikiem, który w znacznym stopniu ogranicza zużycie wody w sąsiedztwie zadrzewienia jest obecność rowu melioracyjnego pomiędzy polem a zadrzewieniem. Ograniczoną dostępność wody w sąsiedztwie pasów topolowych niewątpliwie należy traktować jako główną przyczynę spadku plonu zbóż. Strefy podwyższonego zużycia wody oraz obniżonego plonowania zbóż w poszczególnych transektach pokrywają się (rys. 1, 2).

Wpływ zadrzewień na zasoby składników pokarmowych w glebie

Zawartość azotu łatwohydrolizującego (N_h) oraz dostępnych dla roślin form fosforu i potasu w glebie była zróżnicowana pomiędzy transektami oraz w obrębie poszczególnych transektów (rys. 3). Stwierdzono najmniej czytelne relacje między odległością od zadrzewienia a stężeniem azotu łatwohydrolizującego. W Brzozówce jego stężenie w transekcie było stosunkowo wyrównane i mieściło się w granicach $3,4\text{--}3,9 \text{ mg} \cdot 100 \text{ g}^{-1}$ gleby. W Zębówcu najwyższe stężenia obserwowano w odległości 0 i 5 m od zadrzewienia – odpowiednio $5,4$ oraz $5,5 \text{ mg} \cdot 100 \text{ g}^{-1}$ gleby, zaś najniższe w odległości 30 m od pasa topól – $4,2 \text{ mg} \cdot 100 \text{ g}^{-1}$ gleby. Podobne zależności, ale przy wyższych stężeniach azotu odnotowano w transekcie Gniewkowie (rys. 3).

Obserwowano wyraźny wpływ zadrzewień topolowych na zasobność gleby w dostępne dla roślin formy fosforu i potasu (rys. 3). Najwyższe stężenia pierwiastków notowano w sąsiedztwie drzew. Zawartość fosforu w transektach wahała się w granicach $36,6\text{--}19,4 \text{ mg} \cdot 100 \text{ g}^{-1}$ gleby w Brzozówce, $41,4\text{--}25,2 \text{ mg} \cdot 100 \text{ g}^{-1}$ gleby w Gniewkowie i $21,7\text{--}14,0 \text{ mg} \cdot 100 \text{ g}^{-1}$ gleby w Zębówcu. Jeszcze większe zróżnicowanie obserwowano w przypadku potasu – $20,2\text{--}10,6 \text{ mg} \cdot 100 \text{ g}^{-1}$ gleby w Brzozówce, $28,7\text{--}13,9 \text{ mg} \cdot 100 \text{ g}^{-1}$ gleby w Gniewkowie i $28,0\text{--}7,4 \text{ mg} \cdot 100 \text{ g}^{-1}$ gleby w Zębówcu.

Zmienność przestrzenna zawartości C_{org} , N_t , N_h , P_d i K_d w transektach wyraźnie wskazuje na pozytywny wpływ zadrzewień topolowych na zasoby składników pokarmowych w poziomie próchnicznym gleb. Obserwowany w sąsiedztwie drzew spadek plonów z pewnością nie jest efektem konkurencji roślin uprawnych z topolą o analizowane składniki pokarmowe.

WNIOSKI

1. Obecność zadrzewień topoli w sąsiedztwie pól uprawnych wpływa negatywnie na plonowanie zbóż. W analizowanych transektach w pobliżu drzew plon był o 46–75% niższy w porównaniu z wartościami maksymalnymi, obserwowanymi przy końcu transektów.
2. Główną przyczyną spadku plonu w sąsiedztwie zadrzewień topolowych był deficyt wody w glebie, szczególnie duży w okresie kwitnienia i dojrzewania roślin uprawnych. Zasoby wody glebowej zmagazynowane w okresie zimowym i wiosennym oraz dopływ wody opadowej w okresie wegetacyjnym nie były w stanie pokryć zapotrzebowania roślin uprawnych i topoli równolegle. Topola jako silniejszy element układu wygrywa konkurencję, co prowadzi do znacznego ograniczenia plonowania roślin uprawnych.

3. Zadrzewienia topolowe przyczyniają się do zwiększenia zasobności gleby w węgiel organiczny, azot ogółem, azot łatwohydrolizujący oraz dostępne dla roślin formy fosforu i potasu.

LITERATURA

- BALAŻY S., ZIOMEK K., WEYSSENHOFF H., WÓJCIK A. 1998: Zasady kształtowania zadrzewień śródpolnych. W: Ryszkowski L., Bałazy S. (red.) Kształtowanie środowiska rolniczego na przykładzie Parku Krajobrazowego im. Gen. D. Chłapowskiego. Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 49–65.
- BUDZYŃSKI O. 2000: Zakładanie zadrzewień. Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Toruniu: 220 ss.
- CHŁAPOWSKI D. 1835: O rolnictwie. Druk Walentego Stefańskiego, Poznań: 164 ss.
- DZIADOWIEC H., JONCZAK J., CZARNECKI A., KACPROWICZ K. 2007: Masa, dynamika i skład chemiczny opadu roślinnego w różnowiekowych plantacjach odmiany uprawnej topoli czarnej – Hybryda 275. *Rocz. Glebozn.* **58**, 3/4: 68–77.
- DZIADOWIEC H., JONCZAK J., CZARNECKI A., KACPROWICZ K. 2008: Porównanie opadu roślinnego w różnowiekowych plantacjach topoli Hybryda 275 i Robusta. *Rocz. Glebozn.* **59**, 1: 76–84.
- HEJMANOWSKI S. 1975: Uprawa topoli. PWRiL, Warszawa: 351 ss.
- MARGOWSKI Z. 1970: Stosunki wodne gleb małej zlewni, kompleksowo zadrzewionej, w rejonie „stepowienia” Wielkopolski. *Roczniki WSR* Poznań: 27–65.
- MILEWSKI J. 1974: Uprawa topoli w lesie. PWRiL, Warszawa: 151 ss.
- OBROŚLAK R. 2002: Plonowanie pszenicy ozimej i rzepaku ozimego w sąsiedztwie pasowego zadrzewienia przeciwerozyjnego. *Zesz. Probl. Post. Nauk Roln.* **487**: 189–196.
- RYSZKOWSKI L. 1975: Przegląd badań wykonanych w Turwi na temat wpływu zadrzewień na środowisko przyległych pól. *Zesz. Probl. Post. Nauk Roln.* **166**: 71–82.
- RYSZKOWSKI L., BARTOSZEWICZ A., MARCINEK J. 1990: Bariery biogeochemiczne. Obieg wody i bariery biogeochemiczne w krajobrazie rolniczym. UAM Poznań: 167–181.
- SHARMA N.K., SAMRA J.S., SINGH H.P. 2001: Influence of boundary plantation of poplar (*Populus deltoids* M.) on soil-water use and water use efficiency of wheat. *Agricultural Water Management* **51**: 173–185.
- TOKY, O.P., BIRSHT R.P. 1992: Observations on the rooting pattern of some agroforestry trees in an arid region of north western India. *Agroforestry Systems* **18**: 245–263.
- WILUSZ Z. 1958: Wpływ zadrzewienia ochronnego na gospodarkę wodną i plonowanie przyległych terenów. *Ekologia Polska - Seria A* **6**, 1: 1–49.

Dr Jerzy Jonczak

Zakład Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu, Instytut Geografii, Akademia Pomorska
ul. Partyzantów 27, 76-200 Słupsk

E-mail: jonczak@apsl.edu.pl